

ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ

DSc, профессор. **Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна**. Ташкентский
государственный транспортный университет
Докторант **Сарымсакова Малохат Хикматуллаевна**. Ташкентский
государственный транспортный университет

Аннотация: в статье рассматриваются особенности инвестиций в на железнодорожном транспорте и их виды.

Ключевые слова: инвестиции, железнодорожный транспорт, виды проектов, трансформация экономики.

Annotatsiya: maqolada temir yo'l transportida investitsiyalarning xususiyatlari va ularning turlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, temir yo'l transporti, loyiha turlari, iqtisodiyotni o'zgartirish.

Abstract: the article discusses the features of investments in railway transport and their types.

Keywords: investments, railway transport, types of projects, transformation of the economy.

Для того чтобы перевести экономику страны в качественно новое состояние, обеспечить конкурентоспособность, гибкость и последующий экономический рост, нужны значительные инвестиции. Сегодня одной из важнейших задач становится создание экономики, в основе которой лежит развитие потенциала личности. Затраты, которые способствуют повышению чьей-либо производительности, можно рассматривать как инвестиции, ибо издержки осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно компенсированы потоком доходов в будущем»¹

В удовлетворении потребностей населения и развития товарного рынка страны железнодорожный транспорт играет важную роль. Железнодорожные перевозки в значительной мере влияют на состояние экономики, развития и на политику страны и ее производителей при внешнеэкономической деятельности. Практический опыт показывает, что многие отрицательные явления возникли

¹ McConnell C. R., Brue S. L. Economics: Principles, problems and policy: In 2 v. M.: Republic, 1992. T. 2. 400 p.

или усилились на железнодорожном транспорте в последнее время не только из-за ухудшения общей экономической ситуации в стране, но и из-за недостаточного уровня эффективности инвестиционной политики, которая предполагает наличие проблем.

При этом необходимо изначально перечислить основные проблемы, с которыми сталкивается современный железнодорожный комплекс:

- недостаточность материальных и финансовых ресурсов;
- устаревшая нормативная база и правила текущего содержания железнодорожных путей;
- снижение технологического окна для выполнения ремонта и осмотра пути ввиду увеличения грузооборота;
- недостаточный уровень развития системы перевозок пассажиров;
- железнодорожный транспорт столкнулся с высоким уровнем изношенности парка локомотивов (средний износ составляет 74,9%, а грузовые тепловозы достигли критического уровня 82%);

Инвестиции на железнодорожном транспорте имеют ряд особенностей которые отличают их от других видов инвестиций:

1. При планировании инвестиций на железнодорожном транспорте нужно учитывать то обстоятельство что на инфраструктура в этой отрасли имеют большой объём основных производственных фондов- парк подвижного состава и пути, а также технические средства, обеспечивающие качества транспортного обслуживания и уровня безопасности транспортной деятельности.

Рис 1 Особенности инвестиций на железнодорожном транспорте

2. Все выделенные инвестиции вовлеченные в железнодорожную отрасль имеют большой срок окупаемости, тем самым инвестиционные проекты подвержены различным рыночным факторам ослабления негативного влияния

на окружающую среду. Высокий срок окупаемости влияет на рост эффективности работы железнодорожного транспорта. Кроме того, длительные инвестиции обеспечивают более значительный и долговременный эффект.

3. Помимо системных проблем, требующих непосредственного участия и определенных регулирующих действий государственных исполнительных органов в общем транспортном комплексе республики, существуют основания, оправдывающие вмешательство государства в деятельность транспортных, экспедиторских, сервисных и вспомогательных предприятий, а в некоторых случаях – в деятельность заказчиков, субъектов транспортного рынка. Поэтому одним из важных условий инвестирования железнодорожной отрасли является регулирование инвестиционного процесса государством.

В экономической литературе различают три основных вида инвестиций в человеческий капитал, которые приводятся в следующей таблице (табл. 1).

Таблица 1

Виды инвестиционных проектов на железнодорожном транспорте

Проекты по удовлетворению потребностей и увеличению объёма перевозок	Это проекты, связанные с реализацией таких форм реального инвестирования, как новое строительство, реконструкция верхнего строения пути и искусственных сооружений, расширение парка подвижного состава и т.п.
Проекты по обеспечению качества транспортной продукции	Это проекты связанные с осуществлением модернизации и реконструкции отдельных видов подвижного состава, внедрением прогрессивных видов перевозок, а также погрузки и разгрузки грузов, прослеживание грузов, обслуживание пассажиров.
Проекты по улучшению социального состояния предприятия	Это проекты, обеспечивающие решение социальных, экологических и других задач. Эти проекты обеспечивают улучшение условий труда и отдыха работников железнодорожного транспорта. Расходы на здравоохранение, что удлиняет продолжительность жизни, повышает работоспособность и производительность труда рабочих. Расходы на

	образование, являются основным видом инвестиций в трудовые ресурсы.
--	---

Обобщая вышеизложенные, можно дать определение по инвестициям железнодорожный транспорт: инвестиции на железнодорожном транспорте – это комплекс всех затрат и мероприятий, которые улучшают состояния железнодорожного транспорта для удовлетворения потребностей экономики и увеличения конкурентоспособности с другими видами транспорта.

В заключение можно сказать, что привлечение различных источников к инвестированию железнодорожного транспорта следует применение различных форм, методов и моделей инвестирования частных инвесторов. В этом плане новым эффективным способом инвестирования являются сделки государственно-частного партнерства, которые было бы целесообразно использовать при инвестировании узбекской железной дороги. Для того чтобы железнодорожный транспорт страны стал конкурентоспособным на международном рынке перевозок, в первую очередь требуется срочная модернизация верхнего строения пути и подвижного состава, повышение квалификации основных профессий, а также модернизация инфраструктуры железнодорожного транспорта.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Дятлов С. А. Теория человеческого капитала. СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1996. 141 с.
2. Саримсакова М.Х. Классификация и виды человеческого капитала в «зеленой» экономике Журнал «Общество и инновации», Июнь 2022г
3. Ходжаева Н.А., Файзиев Р.Х., Буриходжаева М.С. Современное состояние системы экологического мониторинга в Республике Узбекистан. Biznes-Эксперт. 4(160). 2021. С.107-111.